

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА****Калашли Ф.Ф.***Докторант, Гянджинский Государственный Университет
г. Гянджа, Азербайджан
ORCID- 0009-0007-9601-4026***Гасанов А.Н.***Доктор экономических наук, профессор
Гянджинский Государственный Университет
г. Гянджа, Азербайджан
ORCID-0000-0001-8044-2711***A METHODOLOGICAL APPROACH TO COMPREHENSIVE ECONOMIC SECURITY FOR
BUSINESS ENTITIES****Kalashli F.***Doctoral student, Ganja State University
Ganja, Azerbaijan***Hasanov A.***Doctor of Economic Sciences, Professor
Ganja State University
Ganja, Azerbaijan***Аннотация**

В статье рассматриваются сущность экономической безопасности предпринимательских субъектов, элементы и критерии оценки уровня безопасности и методические подходы к ее комплексному обеспечению. Обоснована важность обеспечения экономической безопасности на фоне современных рисков, механизмов конкуренции, макроэкономических изменений и рисков, угроз, возникающих в экономических отношениях и бизнес-среде. По результатам исследований предлагается системная модель обеспечения экономической безопасностью субъектов предпринимательства.

Abstract

This article examines the essence of economic security for business entities, the elements and criteria for assessing security, and methodological approaches to its comprehensive provision. The importance of ensuring economic security is substantiated against the backdrop of modern risks, competition mechanisms, macroeconomic changes, and risks and threats arising in economic relations and the business environment. Based on the research results, a systemic model for ensuring economic security for business entities is proposed.

Ключевые слова: предпринимательство, экономическая безопасность, угроза, риск, подход к обеспечению безопасности.

Keywords: entrepreneurship, economic security, threat, risk, approach to ensuring security.

Введение.

Глобализация, цифровая трансформация, нестабильные мировые рынки и геополитические процессы приносят новые риски и вызовы в деятельность субъектов предпринимательства, причем на всех уровнях. В современных условиях успешного функционирования и долголетия предприятий определяются не только прибыльностью и конкурентными преимуществами, но и уровнем экономической безопасности. Экономическая безопасность является важным интегральным показателем, отражающим экономическую устойчивость деятельности хозяйствующих субъектов, ее финансовую устойчивость, рациональное использование ресурсов, устойчивость к вредным, рискованным воздействиям, а ее обеспечение требует обоснованного методического подхода к данной проблеме.

Формирование методологических основ комплексного обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательства обуславливает

раскрытия, пояснения и обобщения сущности экономической безопасности и уточнения ее отдельных характеристик. Суть обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательства заключается в реализации комплекса мер, обеспечивающих их устойчивое функционирование и устойчивое развитие. Эти меры охватывают организационно-экономические, снабженческие, управленческие, технико-технологические, интеграционные, реформаторские, установление и развитие торгово-экономических отношений и связей и другие вопросы. Системный подход предприятия к решению этих вопросов и его эффективная реализация с точки зрения стратегических целей обеспечивают защиту его экономических интересов от внешних и внутренних опасностей, угроз и рисков, создают основу для благоприятной деятельности. Возможность нормальной и застрахованной от опасностей среды деятельности гарантирует пред-

принимательским субъектам формирование способности увеличивать доходов, повышать конкурентоспособности, качества продукции и услуг, увеличивать объемов производства, продлевать жизненный цикл своей деятельности на рынке, достигать других целей и задач.

Проблемы экономической безопасности хозяйствующих субъектов возникают не только в кризисных ситуациях, вызванных различными причинами. Трудности такого характера проявляются и в рамках нормальных и стабильных экономических условий.

Актуальность темы. Нестабильность мировой экономической ситуации, рост цен, напряженность, вызванная различными событиями, колебания валютных курсов и др. оказывают краткосрочное и долгосрочное негативное влияние на экономическую ситуацию в процессе ведения бизнеса. В то же время, широкое внедрение и использование цифровых и инновационных технологий привело к активизации кибератак, что позволило к увеличению рисков, угроз и опасностей. Такая ситуация ослабляет устойчивость субъектов предпринимательства, имеющих ограниченные финансовые ресурсы и технологии управления, к угрозам. Указанные факторы требуют разработки методического подхода к обеспечению экономической безопасности субъектов предпринимательства. Тема посвящена методическому подходу к комплексному обеспечению экономической безопасности субъектов предпринимательства и ее актуальность не вызывает сомнений.

Цель исследования. Целью исследования является разработка комплексного методологического подхода к защите экономики субъектов предпринимательства от негативных факторов внешней и внутренней среды, обеспечению их экономической безопасности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является методологический подход к обеспечению экономической деятельности субъектов предпринимательства и ее безопасности.

Предметом исследования является формирование механизма методологического подхода, создающего основу для комплексного обеспечения экономической безопасности.

Материалы и методология исследования. В процессе исследования использовались отечественные и зарубежные исследования, публикации и электронные научные источники по вопросам обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательства.

Методы исследования. В исследовании использовались методы сравнительного анализа, системного подхода, экспертной оценки, обобщения, синтеза.

Обсуждение. Под экономической безопасностью понимается ситуация, которая позволяет защитить финансово-экономические интересы предпринимательских субъектов от внешних и внутренних рисков и угроз, обеспечить их

функционирование и устойчивое развитие на рынках, реализовать их стратегические цели и миссию на благоприятных условиях [4, с. 48].

Одним из основных понятий в обеспечении экономической безопасности субъекта предпринимательской деятельности любого вида является понятие «угроза», которое рассматривается как фактор, создающий риск для достижения экономической миссии, целей и интересов субъекта. Основным источником опасности считаются угрозы экономической безопасности субъекта, как внутренние, так и внешние. [1].

Следует отметить, что проблема экономической безопасности вытекает из условий экономических отношений современной эпохи и объективных противоречий в условиях рыночной экономики, в том числе возникающих в процессе организации производства на предприятиях, предложения и реализации на рынке продукции и услуг [6]. Таким образом, подход к экономической безопасности как к самостоятельной экономической категории и раскрытие ее специфических концептуальных особенностей создает повод для рассмотрения всей цепочки деятельности предприятия.

Экономическая безопасность представляет определенную угрозу для хозяйствующих субъектов, функционирующих на всех уровнях национальной экономики, поскольку они являются субъектами единых национальных экономических систем, взаимосвязанных и взаимозависимых между собой, и выступают в качестве элементов этой системы, как предприятия, сферы деятельности (производства, обслуживания), регион, хозяйства [5]. Поэтому с методологической точки зрения понятие экономической безопасности должно как выражать общую сущность, присущую каждому из этих уровней и элементов, так и отражать специфическое для каждого элемента содержание, обусловленное особенностями уровней экономической иерархии.

Некоторые исследователи трактуют экономическую безопасность как комплекс мер по противодействию угрозам обороноспособности страны, а также государственную политику, направленную на защиту здоровья и жизни ее граждан [7]. Другой подход рассматривает проблему экономической безопасности с точки зрения постоянного повышения качества продукции и услуг, уровня жизни населения [2].

Иногда экономическую безопасность характеризуют по следующей группе характерных признаков и уровню системы предпринимательства:

- экономическая безопасность предполагает обеспечение безопасности всех субъектов сферы деятельности;

- экономическая безопасность субъекта отождествляется с безопасным и благоприятным состоянием экономической системы в целом;

Иногда экономическую безопасность характеризуют следующим набором признаков и системным уровнем:

- подразумевает обеспечение безопасности всех субъектов сферы деятельности;

-отождествляется с безопасным и благоприятным состоянием экономической системы в целом;
-понимается как система, формируемая под воздействием внешней среды;
-ценится как важный компонент системы национальной безопасности государства.

Помимо этого, существует множество различных подходов к сути термина «экономическая безопасность». Существуют также подходы к экономической безопасности как совокупности условий, позволяющих защитить экономику от угроз различного рода внутреннего и внешнего происхождения, ситуации, позволяющей защитить экономические и национальные интересы, способности экономических условий противостоять негативным и деструктивным факторам.

Экономическую безопасность можно также представить как состояние финансово-хозяйственной деятельности, характеризующееся устойчивостью к различным угрозам и сезонным колебаниям, а также способностью обеспечивать реализацию собственных экономических интересов, минимизации или отсутствия возможных финансовых рисков и угроз различного происхождения в процессе деятельности субъекта, а также защищенность экономических возможностей от угроз и негативного воздействия различных факторов при реализации его целей.

Как видно, каждый из этих подходов базируется на определенных признаках. Обобщая все эти подходы, можно сформулировать мнение, что под экономической безопасностью субъектов предпринимательства понимается создание условий, способствующих предотвращению возможных или вероятных угроз, опасностей и рисков и защите от них на должном уровне, обеспечивающих основу для гарантированного и устойчивого развития сферы хозяйственной деятельности и субъектов совокупной экономической системы. также учитывать следующие специфические и конкретные факторы, влияющие на обеспечение экономической безопасности предпринимательства:

- уровень теневой экономики;
- налоговая политика;
- ставки по кредитам;
- состояние распределения государственных субсидий;
- доступность использования факторов производства;
- доступность финансовых ресурсов и т. д.

Одним из условий функционирования и конкурентоспособности субъектов предпринимательства в экономически безопасных условиях является наличие доступа ко всем видам ресурсов, создающих основу для технологического, технического, научно-теоретического и практического развития, обеспечения кадровым потенциалом, имеющим современный образ мышления [8]. В рамках этих условий обеспечивается достижение субъектами стратегических целей, рациональное использование ресурсов, безопасные условия функционирования и развития. Поэтому одной из основ успешной

деятельности хозяйствующих субъектов в современную эпоху является формирование оптимального механизма создания и управления средой экономической безопасности. Этот фактор сохраняет свою актуальность для большинства предпринимательских предприятий, особенно на фоне быстрых изменений, вызванных влиянием глобализации.

Обеспечение экономической безопасности в различных средах деятельности требует выполнения различных превентивных мер и управленческих операций [3]. Целью в обоих случаях является предотвращение угроз экономической безопасности, снижение минимизация порога ее негативных последствий.

Следует отметить, что процесс обеспечения и управления экономической безопасностью субъектов деятельности является достаточно сложным процессом. Эта сложность в основном связана с измерением влияния различных факторов и выявлением их взаимосвязей и взаимозависимостей с основными экономическими показателями субъекта.

Формирование эффективной системы, создающей основу обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательства, требует выделения ключевых элементов и разработки механизма методологического подхода к данному вопросу.

Исследования показывают, что экономическая безопасность предприятий обеспечивается безопасностью следующих трёх основных элементов:

- 1.Трудовых ресурсов-персонала;
- 2.Обеспеченности ресурсами, соответствующими характеру деятельности;
- 3.Защищённости от внешних и внутренних угроз различного происхождения.

Состояние безопасности этих элементов позволяет субъектам добиваться конкурентных преимуществ, увеличивать доходы и прибыль, достигать поставленных целей, выполнять свои обязательства в срок, увеличивать объемы производства, улучшать качество услуг и продукции, а также получать другие преимущества.

Целью создания системы управления экономической безопасностью субъекта предпринимательства, является формирование механизма методического подхода к обеспечению экономической безопасности и обеспечение эффективной, устойчивой и надежной деятельности, устойчивого развития в текущем периоде и ближайшем будущем, повышение экономико-финансового потенциала субъекта, защита его трудового потенциала от разрушительных факторов внешней и внутренней среды.

Методический подход к обеспечению экономической безопасности предполагает осуществление мероприятий на основе определенного алгоритма. К таким мерам относятся:

- 1.Определение уровня безопасности среды деятельности: на этом этапе анализируются и оцениваются внутренние и внешние факторы, создающие угрозу. Применение методов SWOT и PESTEL анализа позволяет более реалистично оценить среду безопасности, определить степень воздействия вероятных угроз.

2. Следующий этап методического подхода предполагает выявление и конкретизацию критериев и показателей безопасности, характерных для сферы деятельности хозяйствующего субъекта. К ним относятся: финансовая (уровень и потенциал финансовой безопасности, показатели ликвидности, объем задолженности, оборачиваемость капитала), маркетинговая (состояние постоянного совершенствования рыночной стратегии, эффективность маркетинговых исследований, доля предприятия на рынке, динамика продаж, уровень использования электронных, персональных платформ и каналов продаж и т.д.), цифровая безопасность (устойчивость к кибератакам, надежность защиты баз данных).

3. Оценка уровня безопасности проводится на основе балльной системы и сравнения с нормативными показателями, а по результатам составляется карта рисков для безопасности субъектов.

4. Планирование превентивных мер безопасности является одним из важных этапов методического подхода. Эти мероприятия предполагают внедрение методов и инструментов управления в кризисное время, диверсификацию рисков, механизма организации страхового дела, построение и постоянное совершенствование системы внутриведомственного контроля и аудита.

5. Следующий алгоритм предполагает применение мер безопасности, в том числе оптимизацию системы управления финансовыми потоками и финансовыми операциями предприятия, усиление системы внутреннего контроля на предприятии, внедрение инновационных и цифровых стандартов безопасности, реализация мер безопасности, обновление маркетинговых, конкурентных, инвестиционных, управленческих и других стратегий.

6. Последний алгоритм процесса предполагает мониторинг методологического подхода к обеспечению безопасности и внесение в него корректировок. На основе установленных критериев регулярно анализируются показатели безопасности, выявляются новые источники рисков и реализуются превентивные меры. Вносятся необходимые коррективы для выявления и устранения проблем в механизме подхода.

Деятельность по данному алгоритму является одной из оптимальных моделей системного обеспечения и эффективного управления экономической безопасностью субъектов предпринимательства.

Заключение. Роль предпринимательских субъектов в обеспечении экономического развития и роста на современном этапе, в установлении и расширении экономических отношений и связей на макро- и микроуровнях неоспорима. Повышение роли и значения этих субъектов в развитии экономической системы обусловлено, главным образом,

их экономической безопасностью. Устойчивое повышение экономического потенциала субъектов, усиление их финансовой устойчивости, способности противостоять экономическим кризисам и колебаниям становится возможным именно в условиях, когда экономические угрозы и риски минимальны. Поэтому обеспечение экономической безопасности входит в число важных факторов эффективной деятельности субъектов предпринимательства.

Проведенное исследование показывает, что экономическая безопасность предпринимательских субъектов является одним из основных условий их эффективной, устойчивой деятельности. При этом безопасность не ограничивается только финансовой стабильностью и устойчивостью и требует комплексного подхода к вопросу. Предложенный методический подход позволяет субъектам установить более системный, гибкий и планомерный механизм обеспечения и управления экономической безопасностью.

Список литературы

1. Буранова, Е.А. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта / Е.А. Буранова, О.А. Москвитина // Материалы науч.-практ. конф. молодых ученых, посв. 20-летию Конституции Республики Казахстан. – 2015.30 октября.
2. Гасанов, А.Н., Набиев, Т.А. Направления обеспечения экономической безопасности субъектов туристского предпринимательства. SCIENCES OF EUROPE, 167, Praha, 2025. С.16-20.
3. Морозов, С. И. Превентивная система обеспечения экономической безопасности региона / С. И. Морозов, О. В. Асмус, О. В. Жигалова // Экономические отношения. – 2019. – Т. 9, № 3. – С. 1683-1696. – DOI 10.18334/eo.9.3.41060).
4. Экономическая безопасность России. Общий курс: Э40 учебник / под ред. В. К. Сенчагова. 6-е изд., электрон. М.: Лаборатория знаний, 2020. 818 с.
5. Alexandrov, G.A., Yablonev, A.L. Economic Security as an Investment Factor of Companies Attractiveness. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 2020, volume 148, pp. 12-16.
6. Golovko Vladyslav. Essential characteristics of the economic security of the state and its main components. *World Science*, 2019. 3(11(51), pp. 4-8. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30112019/6778.
7. Kevin, M.M. Topel, R.H. Some Basic Economics of National Security. *American Economic Review*. 2013, № 103, pp. 508–511.
8. Uktamov Khusniddin. Ensuring the economic security of enterprises. *World Economics & Finance Bulletin (WEFB)* Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 37, August, 2024.